

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor
Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics
Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology
Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTРУKТИV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	10
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	16
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	21
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI.....	29
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	33
Botirova Dilafr'o'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI.....	39
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	42
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI.....	46
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	49
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.....	54
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR.....	58
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH.....	62
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna OTA-ONALARNING RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH USLUBI VA BOLALARDA INTERNET QARAMLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	67
Maxammadjonov Sherzodbek Ravshanbek o'g'li PSIXOLOGIYADA IJTIMOY MOTIVLAR MUAMMOSIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR.....	71
Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li OILAVIY ZIDDIIYATLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI.....	74
Raximova Gulxayo Alisherovna O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI.....	79
Matyakubova Shohista Odamboy qizi BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6-8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	82
Usmanova Sevara Akmalovna OILA VA KASB MUVOZANATI MUAMMOSI ILMIY TADQIQOTLARNING PREDMETI SIFATIDA.....	86
Teshayev Sobit Sodik o'g'li PEDAGOGLARDA IJOBIY FIKR SHAKLLANISHIDA OPTIMIZMNING NAMOYON BO'LISHI.....	90
Sattarova Shaxnozaxon Qo'chqarovna ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	95
Атабоев Н.И O'SPIRINLIK DAVRIDA YUZAGA KELADIGAN NIZOLAR PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	100
Maripova Asalxon Botiraliyevna MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARDA TASVIRIY SAN'ATGA QIZIQISHLAR SHAKLLANISHI.....	105
Salaxidinova Xolida Xaliljonovna	

O'SMIRLARDA REFLEKSIV QOBILİYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	110
Rustamov Narzillo Raxmonovich XORIJ PSIXOLOGIYASIDA "SHAXS O'Z IMKONIYATLARINI RO'YOBGA CHIQRISH" TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	113
Alimova Yayra Hotamovna PSIXOLOGIYADA PSIXOFIZIOLOGIK BILIMLARNING AHAMIYATI.....	119
Yakubova Guzal Asatullayevna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY DEFORMATSIYA: SABABLARI VA OQIBATLARI.....	124
Abdulxomidova Fotimaxon Abdulxopizovna PSIXOLOGIYA FANIDA "STRESS" VA "STRESSGA BARQARORLIK" TUSHUNCHALARINING MAZMUNI.....	129
Ergashev Hasanboy YOSHLARNING OTA-ONALIK ROLIGA PSIXOLOGIK TAYYORLIGI DINAMIKASI.....	133
Niyozmetova Munira Ibragimovna MAKTABDA SAMARALI PEDAGOGIK USULLAR VA ULARNING PSIXOLOGIK ASOSLARI.....	138
Abdurahmonova Firuza Muhiddinovna BOLALARDA KOGNITIV JARAYONNING RIVOJLANISHI.....	142
N.X.Shakirova OGNITIV JARAYONLAR TUSHUNCHASI VA ULARNING TA'LIMDAGI ROLI.....	147
Axmedov Davlatbek Saloxidin o'g'li MULOQOTDA SHAXS YO'NALGANLIGI PSIXOLOGIK FENOMEN SIFATIDA.....	151
Raximova E'tibor Rustamovna OLIIY TA'LIM MUASSASA TALABALARI TA'LIM FAOLIYATIDA O'QUV MOTIVATSIYASINING SHAKLLANISHIGA SUN'IY INTELEKTNING TA'SIRI.....	156
R.M.Baxtiyorov MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING FAOLIYATLAR JARAYONIDA IJODIY QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	162
Abduhalimova Durdona Ilhomovna BOKSCHILARNING JISMONIY VA TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	168
Qon'irbaev Dastan BOG'CHA YOSHIDAGI BOLALARDA XAYOLNING RIVOJLANISHI.....	173
Temirova Dilfuza Olim qizi TALABALAR JAMOASIDA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING XORIJ ADABIYOTLARDA YORITILISHI.....	177
Shukurullayev Xamidulla Nurilla o'g'li O'SMIRLARDAGI AGRESSIV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHIGA OILAVIY MUNOSABATLARNING TA'SIRI.....	182
Feruza Alimova Najimovna HARBIY XIZMATCHILARDA STRESSGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNI TADQIQ ETISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	186
Irgashev Zarif Djamaldinovich ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ, ЮЖНОЙ КОРЕЕ, КИТАЕ И ЯПОНИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.....	191
Искандерова Сайёра Абдубасидовна , Турабекова Шахноза Дамировна PSIXOLOGIK ADAPTATSIYA: XODIMLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING PSIXOLOGIK IMKONIYATLARI.....	196
Abdukarimov Muhammadjon Muratovich ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ АНИҚЛАШДА ЭКСПЕРТ БАҲОЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	201
Қодиров Мирзаакрам Собиржонович	

PSIXOLOGIK ADAPTATSIYA: XODIMLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING PSIXOLOGIK IMKONIYATLARI

Abdulkarimov Muhammadjon Muratovich

Toshkent amaliy fanlar universiteti
"Psixologiya" kafedrası o'qituvchisi
ORCID: 0009-0002-7683-9614

Annotatsiya. Maqolada xodimlarning moslashuvini psixologik qo'llab-quvvatlash muammolari tahlil qilinadi. Tahlil qilish zarurati yosh mutaxassisni moslashtirish masalalariga yagona yondashuvning muhimligi bilan bog'liq. Shu bilan birga maqolada nafaqat yangi xodimni, balki unga tayinlangan mentorni ham psixologik ko'rikdan o'tkazish zarurati ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: yosh mutaxassis, xodimlarning psixologik moslashuvi, ish, mentor.

Abstract. The article analyzes the problems of psychological support for the adaptation of employees. The need for analysis is associated with the importance of a unified approach to the issues of adaptation of a young specialist. At the same time, the article considers the need for psychological examination not only of the new employee, but also of the mentor assigned to him.

Key words: young specialist, psychological adaptation of employees, work, mentor.

Аннотация. В статье анализируются проблемы психологического сопровождения адаптации сотрудников. Необходимость анализа связана с важностью единого подхода к вопросам адаптации молодого специалиста. При этом в статье рассматривается необходимость психологического обследования не только нового сотрудника, но и закрепленного за ним наставника.

Ключевые слова: молодой специалист, психологическая адаптация сотрудников, работа, наставник.

KIRISH

Tashkilotlarni, shu jumladan xususiy tashkilotlarni yuqori sifatli kadrlar bilan ta'minlash muammosi boshqaruv va nazorat sohasida ham, mahsulot, xizmatlar va ishlarni ishlab chiqarish va sotish sohasida ham samarali ishlarni ta'minlashda asosiy masala hisoblanadi. Kasbiy tayyorgarlikka ega yosh mutaxassislarni jalb etish orqali kompaniyalarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yosh ishchilarning yangi muhitga kirish va moslashish tezligi ko'p jihatdan nafaqat ushbu toifadagi odamlarning motivatsiyasi va shaxsiy xususiyatlariga, balki ma'lum bir korxonada ishni tashkil etish darajasiga ham bog'liq. Bu, ayniqsa, adaptatsiyaning vaziyatning yomonlashuvi munosabati bilan mehnat munosabatlarini kuchaygan va ko'p hollarda majburiy "raqamlashtirish" davrida muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

Yosh mutaxassislarni tanlashda zarur bilimlar bazasi, harakatchanlik darajasi, stressga chidamlilik va o'rganish qobiliyatiga e'tibor beriladi, bu tashkilot jamoasining samaradorligiga ta'sir qiladi. Ayni paytda ko'pgina kompaniyalarda xodimlar adaptatsiyasidan foydalanish imkoniyatining joriy etilishi tufayli xodimlar, ayniqsa, yosh mutaxassislarning harakatchanligi oshdi. Shu bilan birga, yosh mutaxassislarning yuqori sifatli moslashuvi nafaqat ma'lum moliyaviy va vaqt xarajatlarini, balki ularning lavozimlarga samarali kirishini ta'minlaydigan psixologlarni jalb qilishni ham talab qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, kompaniya rahbarlari har doim ham yosh mutaxassisga individual yondashish zarurligiga ahamiyat bermaydilar va ish haqi miqdorini ularning yagona rag'batlantiruvchi omilini hisobga olgan holda, uning lavozimga kirishi samaradorligiga putur yetkazadigan omillarni hisobga olmaydilar. Yosh mutaxassislarni rag'batlantirishga bunday munosabat nafaqat ish sifatini pasaytiradi, balki butun jamoaning psixologik iqlimiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Xodimlarning psixologik moslashuvi muammosi bilan bog'liq ba'zi jihatlarga E. V. Mixalkina, V. L. Tsvetkov, A. G. Karayani, I. O. Kotenev, E. P. Agapova, L. S. Detochenko., Raxovskaya Yu. I., Volkova N. E. A., Lisovskiy o'z asarlarida to'xtalib o'tgan Lobacheva A. S., Maslova A. V., Dikaya L. G., Klimova V. T. Juravlev A. L., Zankovskiy A. N. to'xtalib o'tganlar. [1]

Tadqiqotning maqsadi xodimlarning psixologik moslashuvi muammolari va istiqbollarini tahlil qilish, moslashish davrida ularni psixologik qo'llab-quvvatlash zarurligini ko'rib chiqishdir. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- kompaniyada xodimlarni psixologik moslashtirish amaliyotining hozirgi holatini tahlil qilish;
- xodimlarning psixologik moslashuvi sohasidagi muammoli masalalarni aniqlash;
- mentorlar ishtirokida xodimlarning psixologik moslashuvi samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlarini ajratib ko'rsatish;
- xodimlarning psixologik moslashuvini yaxshilash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish. □

"Moslashish" atamasi psixologlar tomonidan insonning jamiyat manfaatlarini, shuningdek, o'z ehtiyojlarini hisobga olgan holda jamiyatda yashashga moslashishi deb tushuniladi. Muvaffaqiyatli shaxs moslashuviga erishish usullaridan biri bu ta'lim va kasbiy tayyorgarlikdir.

Muayyan hayotiy tajribaning mavjudligi, intellektual rivojlanish darajasi, dunyoqarashi, muloqot qobiliyatlari, boshqalarni hissiy jihatdan tushunish qobiliyati, o'zini tuta bilish, hissiy muvozanat va o'ziga qaratilgan tanqidni to'g'ri qabul qilish qobiliyati muhim ahamiyatga ega. Ishga kirmoqchi bo'lgan nomzodlar, kompaniyada amaliyot o'tash uchun qabul qilinganlar, malaka oshirishga intilayotgan yosh mutaxassislar uchun kompaniyaga yaxshi moslashish juda muhim. Ular tanlagan kasblari bo'yicha muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlari uchun yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari uchun juda ko'p mehnat qilishlari kerak.

Yirik tijorat kompaniyalari xodimning muvaffaqiyatli faoliyati uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga imkon beradigan eng qulay sharoitlarni ta'minlash uchun yangi mutaxassislar uchun maqbul moslashish davrini tanlashga imkon beradigan usullarni ishlab chiqish uchun psixologlarni jalb qiladilar. Ko'pincha bu muddat xodim ishlayotgan tashkilotning faoliyat sohasiga qarab 3 oydan 5 yilgacha bo'ladi. Ta'lim, sog'liqni saqlash, axborot-kommunikatsiya va yoqilg'i-energetika sohaslarida faoliyat yurituvchi kompaniyalarning yosh mutaxassislarini qo'llab-quvvatlash va moslashtirish dasturlari keng tus oldi. Usullar - bu tashkilot rahbarlari va xodimlari (HR psixologlari) uchun yangi sharoitda yosh mutaxassisning ish samaradorligini bosqichma-bosqich oshirish bo'yicha ko'rsatmalar beradi. Ko'pgina usullarni amalga oshirish HR psixologlarga topshiriladi, ular moslashish davrida ish va hamrohlik qiluvchi ishchilar va professional psixologik tanlov uchun mas'uldirlar. Bu ish bir vaqtning o'zida yangi ishchi "bog'lanish" ni hisobga olgan holda ishchi kuchining kasbiy samaradorligini oshirishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Yosh ishchining yuqori sifatli moslashishi uchun uning shaxsiy resurslarini amalda qo'llash, mutaxassisning o'zi ham, jamoaning ham stressli sharoitlarini, kasbiy deformatsiyaning oldini olish kerak.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Psixologik moslashuv bo'yicha ishlar bir nechta ketma-ket faoliyat sohaslarini o'z ichiga olishi mumkin:

1) nomzod - bo'lajak mutaxassis haqida ma'lumot to'plash. Unga taqdim etilgan hujjatlarni o'rganish, suhbatlar, testlar va usullarni o'tkazish, shuningdek, sobiq kompaniyasi fikrlarini (iloji bo'lsa) o'rganish orqali amalga oshiriladi. So'nggi yillarda Internetda, shu jumladan ijtimoiy tarmoqlar va forumlarda mavjud bo'lgan ma'lumotlar qo'shimcha ravishda o'rganildi, bu esa lavozimga da'vogar e'lon qilmagan ma'lumotlarni aniqlash imkonini beradi;

2) nomzod haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish. Ushbu bosqichda nomzodning ijtimoiy-psixologik portreti tuziladi, unda uning shaxsiy fazilatlarini lavozimga muvaffaqiyatli kirish va kelgusida samarali ishlash uchun zarur bo'lgan fazilatlarga mos kelishi yoki mos kelmasligi ko'rsatiladi;

3) ijobiy kadrlar qarori qabul qilingan taqdirda, ishga qabul qilish marosimi jaryoni mutaxassisni

jamoaga tanishtirish, ishga qabul qilinganligini tasdiqlovchi hujjat, varaqalar, tashkilot ramzlari tushirilgan mahsulotlarni (masalan, ish yuritish buyumlari, formalar,) taqdim etish orqali amalga oshiriladi;

4) yangi xodimga ustoz tayinlash, keyingi faoliyat tartibini tushuntirish, maqsad va vazifalarni belgilash;

5) jamoada moslashish va kasbiy faoliyatdagi mumkin bo'lgan muammolar bo'yicha xodim va uning ustoz bilan individual suhbatlar o'tkazish, agar kerak bo'lsa, tuzatish ishlari olib boriladi;

6) yosh mutaxassisni o'z ichiga olgan jamoa bilan uning lavozimga kirishi masalalari bo'yicha suhbatlar o'tkazish, shaxslararo muammolarni aniqlash, guruh rahbari va murabbiy uchun tavsiyalar tayyorlash;

7) yosh mutaxassisning birgalikdagi ijtimoiy foydali, sport tadbirlari va musobaqalarida ishtirok etishini ta'minlash;

8) yosh mutaxassisning hamrohligi, psixologik ko'rik va tuzatish ishlari (agar kerak bo'lsa) uni moslashtirishning belgilangan muddati tugagunga qadar. Ko'pgina kompaniyalar, shu jumladan butun mamlakat darajasidagi davlat kompaniyalar, asosiy vazifalari yosh mutaxassislarni moslashtirishni o'z ichiga olgan musobaqalar va olimpiadalar o'tkazadilar. [2]

TAHLIL VA NATIJALAR

Shu bilan birga, shuni ta'kidlash joizki, yuqoridagi jarayonlarda yangi xodimlar shaxsining psixologik sifatlarini o'rganishga HR psixologlarni bir martalik, takroriy yoki doimiy jalb etish nazarda tutilmagan. HR psixolog yosh mutaxassis bilan uning moslashishi, o'qitilishi va lavozimga kirishi davrida bevosita o'zaro aloqada bo'ladi, uni intizomiy jazo choralarini va ushbu shaxsni salbiy tavsiflovchi boshqa omillarsiz katta ish tajribasiga ega bo'lgan xodimlar orasidan olib borish tavsiya etiladi.

HR psixolog vaqti-vaqti bilan yosh mutaxassis bilan suhbatlar olib boradi, xodimning faoliyatini tekshiradi va muammoli kasbiy muammolarni hal qilishda yordam berishga vaqt ajratadi. Istisnoli holatlarda, yosh mutaxassisning oila a'zolari bilan yaqindan tanishish, ularning urf-odatlarini, inson tarbiyasining o'ziga xos xususiyatlarini, turmush sharoitini o'rganish maqsadga muvofiq hisoblanadi. HR psixolog shuni hisobga olishi kerakki, yosh mutaxassis yangi muhitda adashib qolishi, tashkilotda amaldagi xulq-atvor normalarining barcha jihatlarini bilmasligi, qanday xulq-atvor uslubiga rioya qilish kerakligini tushunmasligi va jamoada o'zi haqida ijobiy fikrni shakllantirishning ahamiyatini to'liq anglab yetmagan bo'lishi mumkin. Yosh mutaxassis bilan psixologik muvofiqligi to'g'risida fikrni shakllantirish va ularning samarasiz o'zaro ta'siri ehtimolini kamaytirish uchun psixodiagnostik tekshiruvdan foydalangan holda dastlabki tanlashni amalga oshirish juda muhimdir.

"HR psixolog" va "xodim" o'rtasidagi shaxslararo munosabatlar yosh mutaxassisning moslashish

davrida uning kasbiy tayyorgarligi darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va jamoaning fikriga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Jamoada sezgir, e'tiborli, ijobiy munosabat muhitini yaratish, halol, vijdonli mehnat qilish uchun shart-sharoitlarni ta'minlashda boshqa narsalar qatorida muhim ahamiyatga ega. Yuqoridagilardan kelib chiqib, xodimlar orasidan nafaqat yuqori kasbiy saviya va jamoada barqaror ijobiy obro'ga ega, balki pedagogik mahorat, sabr-toqat, e'tiborli, sifat muhimligini tushunadigan murabbiylarni tanlash tavsiya etilishi mumkin. Shu bilan birga, ko'pgina kompaniyalarda HR psixolog har doim kompaniya rahbari yoki menejer sifatida tasniflangan boshqa xodim bo'lishi kerak, deb ishoniladi. Bu fikr noto'g'ri ko'rinadi, chunki bu holda ochiq va teng huquqli hamkorlik va muloqot uchun zarur bo'lgan psixologik qulaylik darajasiga erishib bo'lmaydi, bu shaxslarning psixologik muvofiqligi psixodiagnostik tekshiruv natijalari asosida aniqlangan hollar bundan mustasno.

Shuni ta'kidlash kerakki, HR psixologning vazifasi nafaqat yosh mutaxassisning mehnat ko'nikmalarini egallashiga yordam berish, balki yordam, ma'lumot berish, malakasizlikdan qo'rqmaslik, ishdagi xatolar va jamoadagi intrigalardan himoyalanişdir. Ishning birinchi oylarida, hatto boshqa kompaniyada katta tajribaga ega bo'lgan yosh mutaxassisda ham, boshqa sharoitlarda qiyinchilik tug'dirmaydigan oddiy ishlarni bajarishda ham o'ziga ishonchsizlik hissi paydo bo'lishi tabiiydir. HR psixolog bu vaziyatning boshlanishini xodimdan savollar soni ortib, savollarga javob kutish vaqti ko'payganida tushunishi mumkin. Yosh mutaxassis o'zini biroz qobiliyatsiz deb hisoblay boshlaydi, garchi u yetarli darajada asosiy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lsa ham. Keyinchalik, u o'z xatolari haqida doimo salbiy o'ylay boshlaydi va o'z ishida yangi kamchiliklarga yo'l qo'yadi. Bunday holda, HR psixolog xodimga xatolarni bartaraf etishga yordam berishi kerak va hech qanday holatda jamoatchilik tanqididan foydalanmasligi kerak. Yo'l qo'yilgan xatolar faqat foydali tajriba va o'rganish usuli sifatida taqdim etilishi kerak. Shu bilan birga, kompaniya ishida jiddiy buzilishlarning oldini olish uchun yosh mutaxassis uchun birinchi navbatda sinov vazifalari bo'lishi kerak, unga yuklangan vazifalarning murakkabligi va ahamiyatini avvalgi vazifalar kabi oshirish tavsiya etiladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, ko'pgina tashkilotlarda mentorlik kabi faoliyat sohasi qo'shimcha ravishda to'lanadi va mentorlar bo'yicha kadrlar qarorlarini qabul qilishda hisobga olinadi. Yosh mutaxassislarni ishga qabul qilishda mentorlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'llaridan biri – ayrim tashkilotlarda yosh ishchi-xodimlar o'rtasida o'tkaziladigan tanlovlardir. Nafaqat mentorlar va yosh mutaxassislarning o'zlari o'rtasida tajriba almashish bo'yicha jamoaviy seminarlar muhim ahamiyatga ega, bu ularga bajarilgan ishlarni tahlil qilish, boshqalarning xatolaridan qochish va moslashish samaradorligini pasaytiradigan sabablarni aniqlash imkonini beradi. Moslashuv davridagi qiyinchiliklar muqarrar va nafaqat shaxslararo muammolar, balki katta miqdordagi yangi ish bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Reja uchun namuna sifatida siz lavozimga bosqichma-bosqich xronologik kirishning asosiy nuqtalarini o'z ichiga olgan nazorat ro'yxati yoki "adaptatsiya rejasi"dan foydalanishingiz mumkin: qanday bilim va ko'nikmalarni o'rganish kerak va qanday ketma-ketlikda, tashkilot, uning maqsad va vazifalari, ish sharoitlari, zarur binolarning joylashuvi, jihozlar, jamoa, tashkilot rahbari, bevosita rahbari, mentori to'g'risidagi ma'lumotlar, moslashuv davridagi yosh mutaxassisning faoliyatini tekshirish tartibi; uning lavozimga kirishi uchun mas'ul bo'lgan shaxslarning aloqa ma'lumotlari, shuningdek, ishdagi o'z vazifalari va maqsadlari kiradi. Ishning birinchi oyi uchun nazorat ro'yxatiga misol:

1. 2021 yil yanvar:

- qabul qilish: ofis, mebel, jihozlar uchun ruxsatnoma va kalit, axborot tizimlariga kirish parollari, dasturiy ta'minot, xavfsizlik talablari;
- tayyorlangan hujjatlar va materiallarning namunalarini olish, ularni yaratishga qo'yiladigan talablarni o'rganish, muvofiqligini tekshirish;
- jamoa bilan tanishish, masalan, kofe-break paytida, hamkasblarning ismlarini va ularning xususiyatlarini o'rganish;
- idoralar, binolar, yong'in chiqish joylarini o'rganish; - to'g'ridan-to'g'ri ishda maqsad va vazifalarni aniqlashtirish; birinchi topshiriqlarni olish.
- hujjatlarni o'rganish, birinchi topshiriqlarni samarali bajarish shartlarini tushunish;
- birinchi oylik ish natijalari bo'yicha mentor bilan suhbat, nazorat varag'ining to'ldirilganligini tekshirish, yosh mutaxassis va butun jamoaning samaradorligini oshirish yo'llarini muhokama qilish". [3]

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tekshirish ro'yxatini to'ldirgandan so'ng, to'ldirilganligi to'g'risida belgilar qo'yiladi va xodimga nazorat ro'yxatini muddatidan oldin to'ldirish imkoniyati beriladi. Yangi xodimni imzoga qarshi ushbu hujjat bilan

tanishtirish, unga nusxasini berish va nazorat ro'yxatining nusxasini stendga yoki tashkilotning mahalliy kompyuter tarmog'iga joylashtirish tavsiya etiladi.

Lavozimga kirish jarayonining oshkoraligining ushbu o'lchovi nafaqat rahbariyat va mentor tomonidan uning borishini nazorat qilish, balki jamoaning yosh mutaxassisga e'tiborini ham ta'minlaydi, bu esa, albatta, uning yuqori sifatli lavozimga kirishi uchun motivatsiyani oshirishi kerak. Bundan tashqari, yangi xodimning moslashish jarayoniga boshqa jamoa a'zolarini norasmiy jalb qilish uchun sharoitlar yaratiladi va yosh mutaxassis uchun "qo'llab-quvvatlash guruhi" ni shakllantirish imkoniyati paydo bo'ladi. Yosh mutaxassisni moslashtirish vazifasi tugallangan deb hisoblanishi mumkin, agar moslashish davri oxirida ishga bo'lgan ishtiyoq, uning ish joyidan qoniqish belgilari bo'lsa va o'zini korxonaga jamoasining ajralmas qismi deb hisoblasa. Xodimni HR psixolog ishtirokida muvaffaqiyatli moslashtirishning muhim sharti ularning psixologik muvofiqligidir. Avvalo, mentorlikka nomzod ustoz bo'lishni xohlashi va bu faoliyat u allaqachon bajarayotgan ish majburiyatlari ustiga qurilganligini tushunishi kerak. Mentorni tanlashda, jamoa vakillari ishtirokida, o'z ishlarida maslahat so'rab murojaat qiladigan odamlar doirasini aniqlash kerak. HR psixolog quyidagi psixotipologik va ekstrovertiv fazilatlarini namoyon qilishi kerak: muvozanat, qat'iylik, iroda, kuza-tuvchanlik, o'zini o'zi boshqarish, jasorat, altruizm, xushmuomalalik, xayrixohlik, xushmuomalalik. Yosh mutaxassis va uning ustozining psixologik diagnostikasi quyidagi usullar yordamida amalga oshirilishi mumkin:

- A. G. Maklakov va S. V. Chermyanin tomonidan "Moslashuvchanlik" ko'p darajali shaxsiy so'rovnomasi - tashvish, qattqlik va ekstrovertiyani o'z-o'zini baholash usuli (D. Moudsli bo'yicha);
- EPI anketasi
- A. G. Shmelev tomonidan moslashtirilgan G. Ayzenk texnikasi;
- G. Shmishchekning test anketasi;
- V. Sinyavskiy va B. A. Fedorishinlar tomonidan shaxsning kommunikativ va tashkilotchilik qobiliyatini baholash metodologiyasi;
- M. Rokeachning "Qadriyat yo'nalishlari" usuli;
- Yutuq motivatsiyasi diagnostikasi A. Mehrabian;
- Xulq-atvor uslubini o'rganish metodikasi "Insonni geometrik shakllardan konstruktiv chizish";
- Konfliktidagi xatti-harakatlar uslubini o'rganish (Kennet Tomas metodologiyasi - Ralf Kilmann, N.V. Grishina tomonidan moslashtirilgan). [4]

Subyektlarning shaxsiy xususiyatlarini aniqlashning qo'shimcha usuli sifatida, ongli va ongsiz qadriyatlar va nuqsonlarining xususiyatlarini aniqlash uchun rang munosabatlari testidan foydalanish tavsiya etilishi mumkin. Yosh mutaxassisning ehtiyojlarini qondirishini, o'ziga, jamoasiga, ishga bo'lgan munosabatini, shuningdek, ongdan bostirilgan tajriba va stress manbalarini aniqlashni u ishlayotgan bo'limda ishdan qoniqish darajasini aniqlash usulidan foydalanish tavsiya etilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Карпов, А. В. Психология профессиональной адаптации: монография / А. В. Карпов, В. Е. Орел, В. Я. Тернопол. — Ярославль, 2003.
2. Алексеевский А. А. Социально-профессиональная адаптация молодых специалистов: факторы влияния, критерии и показатели // Символ науки. — 2015.
3. Ачимова Е. А. Проблемы адаптации молодых специалистов// Актуальные вопросы экономических наук. — 2016.
4. Балл Г. А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности // Вопросы психологии, 2015.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.